

Importação do Monstro-de-Gila pelo regime de admissão temporária

*Importation of the Gila Monster under
the temporary admission regime*

*Importación del Monstruo de Gila en
régimen de admisión temporal*

Ana Laura Monteiro de Souza¹
ana.souza221@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista¹
abel@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva¹
lea.silva3@fatec.sp.gov.br

Maria Eduarda de Andrade Reis¹
maria.reis16@fatec.sp.gov.br

Pietra Beatriz Lopes Reis¹
pietra.reis@fatec.sp.gov.br

Apresentado em:
05 dezembro, 2023

Evento:
6º EnGeTec

Local do evento:
Fatec Zona Leste

Publicado em:
28 março, 2024

Palavras-chave:
Monstro-de-gila.
Admissão Temporária.
Butantan.
Riscos.

KeyWords:
Gila Monster.
Temporary Admission.
Butantan.
Risks.

Palabras clave:
Monstruo de Gila.
Admisión Temporal.
Butantan.
Riesgos.

Citação:
Sobrenome, A. B.,
Sobrenome, C. D., e
Sobrenome, E. F. (2024).
Importação do Monstro-
de-Gila pelo regime de
admissão temporária. In:
EnGeTec em Revista, v. 1,
n. 2, 91-99.

Resumo:

A Diabetes tipo 2 é uma doença crônica que causa aumento da glicose no sangue e resistência à insulina produzida. Contudo, uma molécula descoberta na saliva de um lagarto venenoso, o Monstro-de-Gila, contribui para o tratamento da doença. Com essa descoberta, foram realizados uma série de estudos que auxiliaram na criação de uma substância que ajuda na absorção de insulina. O Instituto Butantan realiza pesquisas no animal, mas para que os avanços continuem, é preciso realizar um processo aduaneiro por meio de um regime especial, o qual é chamado de Admissão Temporária. Esse processo consiste na vinda do animal para o Brasil, com permanência temporária no Instituto e após o período estipulado, ocorre o retorno dele ao país de origem. Dessa forma, é necessário se atentar às documentações e aos possíveis riscos no processo, seguindo as etapas corretas para que o transporte do animal aconteça com segurança.

Abstract:

Type 2 diabetes is a chronic disease that causes increased blood glucose and insulin resistance. However, a molecule discovered in the saliva of a poisonous lizard, the Gila Monster, contributes to the treatment of the disease. With this discovery, a series of studies were conducted that helped in the creation of a substance that helps in the absorption of insulin. The Butantan Institute conducts research on the animal, but for the advances to continue, it is necessary to carry out a customs process through a special regime, which is called Temporary Admission. This process consists of the animal coming to Brazil, with temporary stay at the Institute and after the stipulated period, the return of the same to the country of origin occurs. Thus, it is necessary to pay attention to the documentation and the possible risks in the process, following the correct steps so that the transport of the animal happens safely.

Resumen:

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que provoca el aumento de la glucosa en sangre y produce resistencia a la insulina. Sin embargo, una molécula descubierta en la saliva de un lagarto venenoso, el Monstruo de Gila, contribuye al tratamiento de la enfermedad. Con este descubrimiento, se llevaron a cabo una serie de estudios que resultaron en la creación de una sustancia que ayuda en la absorción de la insulina. El Instituto Butantan realiza investigaciones sobre el animal, pero para que los avances continúen, es necesario realizar un proceso aduanero a través de un régimen especial, que se denomina Admisión Temporal. Este proceso consiste en que el animal llega a Brasil, con una estadía temporal en el Instituto y luego del período estipulado, es devuelto a su país de origen. Por lo tanto, es necesario prestar atención a la documentación y a los posibles riesgos en el proceso, siguiendo los pasos correctos para que el transporte del animal se realice de forma segura.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

1. INTRODUÇÃO

O *Heloderma Suspectum*, mais conhecido como Monstro-de-Gila, é uma das duas espécies de lagartos mais venenosos do mundo (Butantan, 2020). Contudo, uma substância liberada através da saliva do animal pode auxiliar no tratamento da Diabetes tipo 2 (doença crônica caracterizada pelo aumento de glicose no sangue e resistência à ação da insulina produzida). A molécula desenvolvida para o tratamento da doença é a *Exenatida*, uma versão sintética da Exendina-4, hormônio que foi isolado após estudos no animal (Hospital Sírio-Libanês, 2023).

O Monstro-de-Gila é encontrado na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos e no México (Butantan, 2020), por este motivo é preciso que ele seja importado para o Brasil, para que a produção da molécula e, conseqüentemente, o auxílio no tratamento da Diabetes tipo 2 se desenvolva ainda mais. Para a importação, utiliza-se o regime especial aduaneiro de admissão temporária, onde um bem é transportado até o país de destino, permanece lá durante um período fixo e após isso, regressa ao país de origem (Receita Federal, 2016).

O objetivo desse artigo é entender como funciona o processo de admissão temporária do Monstro-de-Gila, como é realizado o transporte do animal no modal aeroviário, quais são os riscos e as etapas a serem seguidas para que o processo ocorra com segurança.

Compreender como um animal peçonhento pode ser transportado de um país a outro, permanecendo apenas por um tempo determinado, proporciona conhecimento sobre um dos regimes aduaneiros especiais e possibilita a continuação de estudos importantes para a saúde e vida dos seres humanos. A metodologia utilizada envolve a coleta de dados por meio de pesquisas bibliográficas em sites, livros e artigos científicos relacionados ao tema.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2023), o Brasil tem mais de 16 milhões de adultos com diabetes, representando uma taxa de 7,58% da população nacional do país. A Diabetes tipo 2 gera resistência à insulina produzida no corpo humano e geralmente 90% das pessoas com a doença crônica possuem essa deficiência presente (Ministério da Saúde, 2002).

Contudo, após diversos estudos realizados em animais exóticos, foi encontrado uma substância chamada de Exendina-4 semelhante ao GPL-1 que é capaz de produzir uma droga para auxiliar na absorção de insulina, presente na saliva de um dos lagartos mais venenosos do mundo (Wiesselberg, 2019). “O Monstro de Gila hiberna a maior parte de sua vida, alimentando-se apenas duas vezes por ano, por isso precisa de uma forma de armazenar alimentos muito bem, o que significa que sua insulina tem que ser muito eficiente”, diz o Professor Marc Montminy (Lab Manager, 2011, p.2), principal autor de um dos estudos.

O *Heloderma Suspectum* ou Monstro-de-Gila, é uma espécie de lagarto encontrado principalmente no noroeste do México e no sudoeste dos Estados Unidos. Por se tratar de um animal terrestre, ele tende a sobreviver se alimentando de aves, roedores e mamíferos pequenos (Butantan, 2020). A ovulação dessa espécie dura entre 9 a 10 meses e uma classificação realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza ou International Union for Conservation of Nature (IUCN), aponta que com a diminuição das espécies, o Monstro de Gila pode estar quase se aproximando de sua extinção. Aqui no Brasil, os estudos desse animal são realizados no Instituto de pesquisa de São Paulo, o Butantan. E para que essa espécie possa ser analisada, é preciso importá-la de seus dois países de origem, utilizando um processo aduaneiro chamado de Admissão Temporária.

Figura 1 –Monstro-de-Gila
Fonte: MUNDO ECOLOGIA (2019)

2.1. REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS

Existem procedimentos aduaneiros e fiscais que permitem tornar as regras de exportação e importação em um país menos rígidas, esses procedimentos são chamados de regimes aduaneiros especiais. São criados para melhorar o comércio exterior, podendo conceder benefícios como redução de tarifas, suspensão de impostos e isenções fiscais. Esses regimes são regulamentados pelas autoridades aduaneiras de cada país.

2.1.1. REGIME ADUANEIRO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA

O regime aduaneiro de admissão temporária é um dos regimes aduaneiros especiais que permite a entrada de mercadorias temporariamente em um país, com a promessa de saída depois de um determinado período.

A Receita Federal do Brasil precisa autorizar a utilização desse regime. Ele é regulamentado pela Instrução Normativa da RFB N°1600, de 14 de dezembro de 2015.

A admissão temporária pode ser utilizada para diversas finalidades, como feiras, exposições, pesquisas, eventos esportivos e outros. O objetivo é facilitar o uso de mercadorias estrangeiras de forma temporária, sem a necessidade de pagar os impostos de importação integralmente.

É importante ressaltar que, quando concedida a utilização, possui uma finalidade específica e as mercadorias não podem ser utilizadas para outros fins sem uma autorização prévia. O cumprimento das condições estabelecidas pelo regime é supervisionado rigorosamente pelas autoridades aduaneiras.

De acordo com Rocha (2019), existem três tipos de admissão temporária:

- **Suspensão Total do Pagamento de Tributos:** importação de bens que permanecem no país com prazo fixo e não sofrem modificações antes de retornar ao país de origem, todos os tributos são suspensos;

- **Utilização Econômica:** importação de bens que serão utilizados na produção de novos bens ou na prestação de serviços, valor dos tributos é proporcional ao tempo de permanência do bem no país;
- **Aperfeiçoamento Ativo:** importação de bens que serão aperfeiçoados antes de retornar ao país de origem, todos os tributos são suspensos.

2.1.2. DOCUMENTOS

Após solicitar autorização da Receita Federal para utilização do regime, se inicia o processo de documentação. Entre os documentos exigidos estão o RAT (Requerimento de Admissão Temporária), a DSI (Declaração Simplificada de Importação), a DI (Declaração de Importação), o RCR (Requerimento de Concessão do Regime) e o Termo de Responsabilidade.

Existe um documento que faz parte do Novo Processo de Importação (NPI), é a DUIMP (Declaração Única de Importação). Ela reúne todas as informações pertinentes ao controle das importações, que substituirá a DSI e a DI, facilitando o processo de licenciamento.

Deixar sempre uma linha em branco entre parágrafos.

2.1.3. PRAZOS

De acordo com a Receita Federal (2016), o período que a carga pode permanecer no Brasil, sob o regime de admissão temporária, é determinado pelas autoridades aduaneiras e depende de qual é a finalidade específica.

Considerando a admissão temporária do Monstro-de-Gila, que é uma carga viva e com a finalidade específica sendo teste e pesquisa, o prazo está sujeito a regulamentos rigorosos, devido a preocupação com o bem-estar e a saúde do animal. Então além das autoridades aduaneiras, o prazo será definido também pelas autoridades ambientais.

Pode-se obter informações específicas sobre prazos e requisitos para a liberação desse tipo de animal no Brasil, junto aos órgãos competentes, como o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

É fundamental seguir os prazos e as regulamentações estabelecidas pelas autoridades aduaneiras, caso contrário, poderá haver consequências como a cobrança de todos os impostos que foram suspensos, multas e penalidades, e processos legais pelo não cumprimento das regras.

2.1.4. RESPONSABILIDADES

As responsabilidades pelo Monstro-de-Gila quando ele é importado sob o regime de admissão aduaneira cabem ao importador, neste caso, ao Instituto Butantan. Além das responsabilidades aduaneiras, o Instituto também é responsável pelo bem-estar, segurança e todo tipo de cuidado com o animal enquanto ele estiver no país. É preciso cumprir todas as regulamentações, critérios e normas relacionados a conservação da biodiversidade. Como ele é de uma espécie protegida, é necessário consultar os órgãos ambientais para saber se existem determinações específicas.

Existem procedimentos específicos que devem ser seguidos no caso de ocorrer algumas situações também específicas, como por exemplo, a morte do animal sob o regime da admissão temporária.

De acordo com as regulamentações brasileiras, a primeira coisa que se deve fazer é informar as autoridades aduaneiras sobre o ocorrido, para que então eles possam orientar sobre os próximos passos a serem seguidos. É importante também informar as autoridades ambientais, como por exemplo, o IBAMA, já que o Monstro-de-Gila se trata de uma espécie protegida. É necessário preparar toda a documentação, da forma mais detalhada possível, comprovando a morte do animal.

Dependendo da situação, pode haver a possibilidade de pagamento de taxas e impostos. E por último, não menos importante, informar à outra parte interessada sobre o ocorrido.

Outra situação específica que pode ocorrer, é o animal importado causar a morte de alguém durante a admissão temporária. E novamente, existem procedimentos que devem ser seguidos caso isso ocorra, dependendo das circunstâncias do acontecimento e das leis aplicáveis.

Logo que a situação ocorrer, as autoridades farão uma investigação para saber o que, como, quando, onde e por que tudo aconteceu. É muito importante que a pessoa ou empresa responsável pelo animal durante a admissão temporária, colabore com as autoridades enquanto ocorre a investigação. Além das consequências legais, pode haver também consequências fiscais. E por fim, para determinar a responsabilidade, pode ocorrer um processo judicial.

Sendo assim, é importante que o Instituto garanta condições adequadas ao animal, de acordo com as regulamentações e que todas as obrigações relacionadas à admissão temporária sejam seguidas conforme foi definido.

2.2. TRANSPORTE DO MONSTRO-DE-GILA

Define-se o Transporte como o meio de deslocamento de pessoas ou bens de um lugar para o outro e que depende de determinada infraestrutura para que esse deslocamento ocorra (Teixeira, et al, 2016, p.51). Esse transporte ocorre por meio de modais, que são os tipos existentes de locomoção das cargas. Como o objeto de estudo deste artigo foca no transporte do Monstro-de-Gila, falaremos somente sobre o que envolve este processo. O transporte aéreo é aquele que transporta cargas e pessoas utilizando o espaço aéreo como meio de locomoção, sua principal vantagem em comparação aos outros modais é a sua agilidade. Por lidarmos com uma carga viva, Monstro-de-Gila, o melhor meio de transporte é o aéreo, já que o tempo de viagem é menor se comparado a outros modais. Ao realizar o transporte de cargas vivas, especialmente animais, há protocolos e documentações a serem seguidos. A OMC, Organização Mundial do Comércio regi o comércio internacional com normas e procedimentos adotados pelos países membros da organização. A fim de facilitar o processo de exportação e importação, (Teixeira et al., 2016, p.52), apresenta os principais documentos necessários:

- **Etiqueta de identificação da mercadoria transportada:** É uma etiqueta padronizada de acordo com os requisitos internacionais de rotulagem e identificação de mercadorias para transporte (Teixeira et al., 2016, p.52).
- **Certificado Zoosanitário Internacional – CZI:** O Certificado Zoosanitário Internacional – CZI é o documento emitido, pelo Serviço Veterinário Oficial do País de origem ou procedência do animal, com o intuito de garantir o cumprimento das condições sanitárias exigidas para o trânsito internacional de animais até o país de destino, assim garantindo o controle de zoonoses (doenças transmissíveis entre animais e humanos). No Brasil, o CZI é emitido pelo Fiscal Federal Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária, da Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e que respeite os modelos oficiais aprovados com as autoridades veterinárias dos países de destino dos animal (Mapa, 2011).
- **Guia de transporte Animal – GTA:** A Guia de Trânsito Animal (GTA) é o documento oficial para o transporte de animais no território nacional e internacional, contendo informações essenciais sobre a rastreabilidade (origem, destino, finalidade, espécie, vacinações, entre outros). Para cada espécie animal, se possui uma norma específica para a emissão da GTA (Licenciamento e Habilitação).
- **ATA Carnet:** O nome ATA é originário das expressões *Admission Temporaire*, em francês e *Temporary Admission*, em inglês. É um documento aduaneiro internacional, que permite a exportação e importação de bens temporariamente sem a incidência de impostos por até 12

meses nos países que utilizam o ATA Carnet. Ele é o documento aduaneiro que simplifica e garante retorno ágil e seguro ao seu país de origem (Siscomex, 2020).

Esses documentos garantem que todo o processo seja feito dentro das normas e de forma segura para o animal, este que durante o transporte deve ser acompanhado por um profissional especializado que irá garantir que a viagem ocorra sem problemas para o Mostro-de-Gila.

Deixar sempre uma linha em branco entre parágrafos.

2.2.1. CONTENTORES PARA ANIMAIS

Para cada espécie existe um diferente projeto de contentor que deve seguir princípios que garantam o bem-estar e segurança do animal transportado. Alguns dos princípios são: estar dentro dos padrões da aeronave; ser constituído de material não prejudicial ao animal e ser resistente para impedir que ele escape; permitir que o animal possa ficar na sua posição normal; não ter pregos, parafusos e outras bordas afiadas que possam causar lesões; permitir o fornecimento de água e alimentos durante o transporte; assegurar a ventilação adequada, entre outros (Teixeira, et all, 2016, p56). Durante o transporte o animal tem monitoração e acompanhamento de um profissional.

Figura 2: Imagem do contentor para transporte de animais
Fonte: DA SILVA SAURO (2022)

É importante lembrar que existem regulamentações que precisam ser seguidas no transporte de um animal exótico. A escolha do contentor precisa estar alinhada à essas regulamentações, para garantir a segurança de todos os envolvidos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados para a produção do artigo foram pesquisas bibliográficas realizadas em sites, livros e artigos científicos. Já os métodos foram a leitura e análise desses materiais, compreensão dos dados levantados e as informações necessárias para a realização de um processo de importação pelo Regime de Admissão Temporária, possibilitando assim, o desenvolvimento do conteúdo e explicação do tema.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A importação segura de um animal exótico envolve a burocracia de regras e processos específicos. Um desses processos, que é o utilizado neste caso, é o regime de admissão temporária, que pode conceder

benefícios para que essa importação ocorra de forma menos rígida. O processo de documentação desse regime envolve desde o RAT (Requerimento de Admissão Temporária), até a DUIMP (Declaração Única de Importação), entre outros exigidos, esse processo só ocorre após a Receita Federal autorizar a utilização do regime aduaneiro especial. Não somente esses documentos, que são específicos para que o regime aconteça, também é necessário a documentação de transporte do animal. Nessas documentações há aquelas que são obrigatórias exigidas pela OMC e há as que são exigidas especificamente pelos países envolvidos na importação.

O transporte deve ser o mais rápido possível para que não haja nenhum tipo de problema durante a importação, por conta disso é recomendado o modal aéreo. O animal deve ter todos os cuidados para que chegue bem ao país de destino e esse trajeto deve ser acompanhado por um profissional especializado.

É necessário também se atentar aos possíveis riscos que podem acontecer durante esse trajeto e as providências que devem ser tomadas sobre isso. Por exemplo, a morte do animal, possível contaminação de doenças e acidentes envolvendo pessoas. Essas responsabilidades ficam a cargo da instituição que está importando, e devem seguir os procedimentos das autoridades aduaneiras.

O tempo de estadia do Monstro-de-Gila no país depende muito do tempo de pesquisa e da qualidade do ambiente em que ficará. Quem determina o tempo são as autoridades aduaneiras e ambientais e esse tempo pode durar até 180 dias.

Todas as responsabilidades com o animal após a chegada, ficam a cargo do importador, ou seja, do Instituto Butantan e o local onde ele ficará deve ser adaptado conforme sua espécie, considerando ser um animal peçonhento e de características exóticas. Se tudo não for seguido conforme determinado, pode haver consequências, desde o pagamento de taxas antes isentas à devolução do animal antes do término do prazo. E no caso de haver algum acidente, tanto com o animal quanto com alguém em contato com ele, as autoridades precisam ser avisadas imediatamente, para que os procedimentos adequados sejam realizados.

O processo da volta do Monstro de Gila para seu país de origem é semelhante ao da importação, logo será necessário a mesma documentação utilizada na Admissão Temporária e outros que comprovem vacinação, testes realizados no animal, certificado de saúde e em alguns casos, documentos específicos solicitados pelo próprio país de origem do animal. Também pode ocorrer taxaço e uma inspeção para certificar que o animal está saudável e que não apresenta risco de doenças.

Mas se caso na volta for identificado alguma doença no animal, a responsabilidade vai cair para o importador responsável, que no caso é o Instituto Butantan, pois ele é quem se responsabilizou pelos cuidados com a espécie durante o período previsto na Admissão. O órgão responsável pela importação de animais vivos (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), pode solicitar uma quarentena antes do retorno do lagarto, averiguar o tipo de doença e definir se o animal será sacrificado ou se receberá tratamento adequado.

E se o Monstro de Gila estiver saudável para voltar ao seu país, o transporte é realizado com a devida segurança e cuidado para que não prejudique o animal durante o trajeto, utilizando as mesmas etapas do regime aduaneiro citado acima.

5. CONCLUSÃO

Esse artigo teve a finalidade de mostrar a funcionalidade do Processo de Importação para fins de pesquisa pelo Regime de Admissão Temporária de um animal exótico e advertir os possíveis riscos, medidas e procedimentos a serem tomados.

A importação do Monstro-de-Gila contribui para o avanço na medicina e no desenvolvimento de remédios que ajudam no combate à doença crônica: Diabetes. E nesse caso específico, só é possível importar o animal se o importador souber exatamente como aplicar o Regime de Admissão Temporária, entender qual a documentação necessária, regulamentação do país de origem, meio de transporte adequado e quais são os cuidados e as responsabilidades que ele precisa ter.

Conclui-se que a pesquisa possibilitou entender de forma simples parte por parte o funcionamento desse processo da vinda, estadia e volta do animal. Foi possível notar também, a importância de se conhecer todas as regulamentações aduaneiras para um profissional da área de Comércio Exterior ou até mesmo qualquer um que se disponha a importar.

AGRADECIMENTOS

Um agradecimento especial aos nossos familiares e a todos que nos apoiaram durante esse período.

REFERENCES

BOTTALLO, A. **Brasil tem quase 17 milhões de adultos vivendo com diabetes**. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2023/08/brasil-tem-quase-17-milhoes-de-adultos-vivendo-com-diabetes.shtml>> Acesso em: 15/09/2023.

BRIGGS, H. **Os novos animais-símbolo da ameaça de extinção, segundo cientistas**. 2020. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-51626718>> Acesso em: 15/09/2023.

BUTANTAN. **Monstro-de-Gila**. 2019. Disponível em: <<https://youtu.be/734VIGwbEjA?si=IXSBC-6aLL4O-PFI>> Acesso em: 01/09/2023.

CITYANIMAL. **Monstro-de-gila, O Lagarto colorido e venenosa, animais do mundo**, Mês México. 2016. Disponível em: <<https://youtu.be/FQ7sXHKHAo0?si=br1lf9HONjKZX9od>> Acesso em: 15/09/2023.

CRUZ, F. O. **Admissão Temporária (importação temporária)**. Disponível em: <[http://www.dirad.fiocruz.br/?q=node/1882#:~:text=79%2C%20Caput\)-,Art.,37%2C%20de%201966%2C%20art](http://www.dirad.fiocruz.br/?q=node/1882#:~:text=79%2C%20Caput)-,Art.,37%2C%20de%201966%2C%20art)> Acesso em: 16/09/2023.

FAZCOMEX, O. **Entenda mais sobre a Admissão Temporária com Suspensão Total dos tributos**. 2023. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/regimes-aduaneiros/admissao-temporaria-com-suspensao-total-dos-tributos/>> Acesso em: 15/09/2023.

GOVERNO FEDERAL. **Habilitar-se para emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA)**. Serviços, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/servicos/habilitar-se-para-emissao-da-guia-de-transito-animal>> Acesso em: 15/09/2023.

HISTORY BRASIL. **Lagarto perigoso com veneno forte**. Disponível em: <<https://youtu.be/k996M2RvT2I?si=WKHeYQXywpXfPVjh>> Acesso em: 01/09/2023.

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS. **Saiba como funcionam os medicamentos para redução da glicose no sangue**. Disponível em: <<https://tinyurl.com/yjpx4zrb>> Acesso em: 15/09/2023.

INTERSTELLAR. **Monstruo de Gila, Características y curiosidades, Mini documental**. 2021. Disponível em: <https://youtu.be/rhS7F0I9pAw?si=T2Lutg_4oQcU4pQa> Acesso em: 01/09/2023.

LOGÍSTICA, P. **Admissão Temporária: Como funciona esse regime?** 2021. Disponível em: <<https://pibernat.com.br/blog/admissao-temporaria/>> Acesso em: 15/09/2023.

LOS ANGELES ZOO. **Monstro de Gila**. Disponível em: <<https://lazoo.org/explore-your-zoo/our-animals/reptiles/gila-monster/>> Acesso em: 15/09/2023.

MAESTROVIRTUALE. **Monstro de Gila: características, habitat, reprodução, comida**. Disponível em: <<https://maestrovirtuale.com/monstro-de-gila-caracteristicas-habitat-reproducao-comida/>> Acesso em: 15/09/2023.

MARTINS, P. P. **Lagarto venenoso é esperança contra diabetes**. 2004. Disponível em: <<https://www.alert-online.com/br/news/health-portal/lagarto-venenoso-e-esperanca-contra-diabetes>> Acesso em: 01/09/2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diabetes**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes>> Acesso em: 15/09/2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão arterial e ao Diabetes mellitus**. Secretaria de Políticas de Saúde, 2006. Disponível em: <<https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/miolo2002.pdf>> Acesso em: 15/09/2023.

MONTMINY, M. **Insulin Switches in Pancreas Discovered**. 2011. Disponível em: <<https://www.labmanager.com/insulin-switches-in-pancreas-discovered-18147>> Acesso em: 15/09/2023.

NORTH CAROLINA MUSEUM OF NATURAL SCIENCES. **Gila Monsters and Medicine: Lizard Spit in Your Drugs**. Youtube, 2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/live/nfIIWD-XbDE?si=SONHtVf9QXSUQnOq>> Acesso em: 01/09/2023.

RASMUSSEN, R. **O Monstro de Gila, um lagarto venenoso**. 2017. Disponível em: <https://youtu.be/FQ7sXHKHAo0?si=_guo4SHwkv2VfhZ> Acesso em: 15/09/2023.

ROCHA, P. C. A. Regulamento Aduaneiro: Comentado com Textos Legais Transcritos. São Paulo: Aduaneiras, 2018.

SALK. **Descoberta de interruptores de insulina no pâncreas pode levar a novos medicamentos para diabetes**. Disponível em: <<https://www.salk.edu/pt/news-release/discovery-of-insulin-switches-in-pancreas-could-lead-to-new-diabetes-drugs/>> Acesso em: 15/09/2023.

SISCOMEX. **Aprendendo a exportar**. Disponível em: <<https://www.gov.br/siscomex/pt-br/servicos/aprendendo-a-exportar/conhecendo-temas-importantes-1/ata-carnet-1>> Acesso em: 15/09/2023.

TEIXEIRA, M. **Planejamento Logístico no transporte aéreo de animais vivos**. Disponível em: <<http://ferramentas.unipinhal.edu.br/racre/include/getdoc.php?id=419&article=290&mode=pdf>> Acesso em: 15/09/2023.

TRADING, C. **Guia Admissão Temporária**. 2023. Disponível em: <<https://columbiatrading.com.br/guia-admissao-temporaria/>> Acesso em: 15/09/2023.

VARELLA, M. **Número de pessoas com diabetes poderá ultrapassar 1 bilhão em três décadas**. Disponível em: <<https://drauziovarella.uol.com.br/coluna-2/numero-de-pessoas-com-diabetes-podera-ultrapassar-1-bilhao-em-tres-decadas/>> Acesso em: 15/09/2023.

WLESELBERG, R. P. **Do Veneno ao Milagre, a história dos Análogos de GLP1, derrubando glicemia e perdendo peso**. 2019. Disponível em: <https://youtu.be/u75_GgqO0CI?si=j6iNalkQ8B3aP7vk> Acesso em: 15